

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, III-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
III-qism*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayev vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixoja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyev vch, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

SUD BOSHQARUVCHILARI FAOLIYATINING IQTISODIY RAG'BATLANTIRISH TIZIMI VA ULARNING SUBSIDIAR JAVOBGARLIGI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	12
Soliyev Damirjon Nurmatovich	
BLOKCHEYN TEKNOLOGIYASI ASOSIDA MOLIVAVIY TRANZAKSIYALARNI NAZORAT QILISH TIZIMI (SMART-KONTRAKTLAR, MARKAZLASHMAGAN MA'LUMOTLAR BAZASI VA AUDIT IZLARI)	18
Olimova Mukhlisa Vohidjon qizi	
SANOAT SEKTORIDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH: STRATEGIK AFZALLIKLAR VA TO'SIQLAR TAHLILI	26
Xatamov Ochildi Qurbonovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	32
PhD. Юлдашева С.Ш	
TREND MODELLARI YORDAMIDA MEHNAT RESURSLARI SONINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	38
Haydarova Dinora Atamurot qizi	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫКУПА И ПРОДАЖИ КВОТ НА ОРОСИТЕЛЬНУЮ ВОДУ	43
Гоженко Борис Владимирович	
MOLIVAVIY LEVERIJ SAMARASI VA QARZ MABLAG'LARINI BOSHQARISHDA UNDA FOYDALANISH	50
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
XIZMATLAR SOHASIDA WEBMONEY TO'LOV TIZIMINI KOMPYUTERDA O'RNATISH VA SOZLASHNING IQTISODIYOTDAGI ROLI	55
Fazilat Esirgapovna Jomonqulova	
Nizomov Murod	
Qurbonboyeva Rayhon Bahronjon qizi	
MECHANISMS FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF A HEALTHY LIFESTYLE	58
Shukhrat Mashrabboevich Mamadaliyev	
BANK SEKTORIDA OPERATSION SAMARADORLIK VA XAVFLARNI BOSHQARISHNI BAHOLASH	62
R.I.Rashidov	
A.N. Elmurodov	
A.A. Muhiddinov	
TRANSFORMING ECONOMIC GOVERNANCE IN UZBEKISTAN THROUGH DIGITAL PUBLIC SECTOR TOOLS	68
Bokhodirov Boriykhon Boburovich	
Bahromjon Urmanov	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA VA KREDIT SALOHİYATINI BOSHQARISH	74
Ergashova Nilufar Sobirovna	
DEHQON XO'JALIKLARIDA QO'SHILGAN QIYMAT ZANJIRINING SHAKLLANISHI VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	80
Azizov Shohsuvor Yuldashevich	
VERTIKAL INTEGRATSİYALASHGAN BANK TUZILMASINI "YAGONA MFO" TEKNOLOGIYASI ASOSIDA TRANSFORMATSIYA QILISH SXEMASI	84
Qo'shboqov Doniyorbek Maxramqulovich	

O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA "YASHIL EKOTIZIM" VA RESURS SAMARADORLIGI (RECP)NI JORIY ETISHNING METODOLOGIK ASOSLARI HAMDA EMISSIALARNI KAMAYTIRISH SAMARADORLIGI.....	90
Do'stqobilov Ulug'bek Ibrohimovich	
TURIZM SOHASIDA OILAVIY TADBIRKORLIK TUSHUNCHALARINING MAZMUN VA MOHIYATIGA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR	94
Pardayeva Ozoda Mamayunusovna	
СНИЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УЗБЕКИСТАНА	100
Маърупова Дилсора Абдулла кизи	
O'ZBEKISTON QURILISH SOHASIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING INSTITUTIONAL SHART-SHAROITLARI.....	105
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
АКАДЕМИЧЕСКИЕ НАВЫКИ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ	113
Усманова Зумрад Исламовна	
Рахматуллаев Алижон	
Сайфитдинов Азизжон	
G'AZNACHILIK OPERATSIYALARINING BANKLIKVIDLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI (SILICON VALLEY BANK MISOLIDA).....	119
Axadov Shahboz Shuxrat o'g'li	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТВЁРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ В Г. ТАШКЕНТЕ: ОТ ПОЛИГОННОГО ЗАХОРОНЕНИЯ К РЕСУРСНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	127
Джусупов Кубанычбек	
STRATEGIK BOSHQARUV HISOBI AXBOROT TA'MINOTINING METODOLOGIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH	133
Umidjon Kostayev	
DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR TEACHING STUDENTS OBJECTORIENTED PROGRAMMING IN A VIRTUAL COLLABORATIVE ENVIRONMENT USING GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS	140
Saidova Dilfuza Ergashovna	
AUDIT SIFATI NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISH	145
Muydinov Erkin Jamaldinovich	
THE ROLE OF E-COMMERCE IN ECONOMIC DEVELOPMENT: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN'S DIGITAL TRANSFORMATION.....	152
Shakhriddinova Sitora Tolibjon kizi	
THE IMPACT OF SUSTAINABILITY PRACTICES IN THE AGRICULTURAL INDUSTRY IN UZBEKISTAN.....	157
Yorkin Ziyodullaev	
Munisa Bekmirzaeva	
РОЛЬ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В ЗЕЛЕНОМ РОСТЕ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	166
Мохамед Эйд Али Балбаа	
Усманова Азиза Алишеровна	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING INNOVATSION YO'LLARI.....	173
Shakirxodjaeva Zuxraxon Rustamxanovna	
BARQAROR RIVOJLANISH HISOBOTLARINI TUZISH MASALALARI: XALQARO TAJRIBA VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	180
Menglikulov Baxtiyor Yusupovich	

THE IMPACT OF SUSTAINABILITY PRACTICES IN THE AGRICULTURAL INDUSTRY IN UZBEKISTAN	184
Yorkin Ziyodullaev	
Munisa Bekmirzaeva	
TASTE OF PLACE: HOW LOCAL-INGREDIENT SOURCING AFFECTS GUEST SATISFACTION AND MENU PROFITABILITY IN HOTEL RESTAURANTS	193
Bahodirova Durdona	
Atametova Sevara	
INTERACTIONS IN CREATIVE TOURISM: RESIDENTS' PERSPECTIVES IN UZBEKISTAN.....	198
Dildora Khodjaeva Mukhamedkhodjaevna	
Jasmin Raxmidinova	
XO'JALIK YURITUVCHISUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI	204
Bauyetdinov M.J.	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA MINTAQA TABIIY RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)	212
Safarov Otabek Abduhamidovich	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINING NAZARIY JIHATLARI.....	218
O'rinov Akmaljon Axmadjonovich	
ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	223
Убайдуллаева Мафтунахон Акмалхон кизи	
SURXONDARYO VILOYATI IQTISODIYOTIGA JALB ETILAYOTGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGI TAHLILI	230
Xatamova Manzura Ochildiyevna	
TURISTIK MAHSULOT MARKETINGI: NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	240
Usmanova Zumrad Islamovna	
IN VITRO TEXNOLOGIYASI ASOSIDA KARTOSHKA URUG'CHILIGI ZANJIRI SAMARADORLIGINI IQTISODIY BAHOLASHNING NAZARIY ASOSLARI	244
Mardonova Zarifa Numonjonovna	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT OPERATSIYALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN RESURSLAR YETARLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI	251
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
O'ZBEKISTONDA ESG MOLIYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA MEXANIZMLARI	258
Ajibayeva Raiya Maxsutovna	
YASHIL MOLIYALASHTIRISH INSTRUMENTLARI ORQALI BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH MASALALARI	262
Ajibayeva Raiya Maxsutovna	
ANIQ FANLARNI O'QITISHDA METAKOGNITIV YONDASHUVLAR: TEORETIK ASOSLAR, KOGNITIV ARHITEKTURA VA AMALIY TRANSFER MUAMMOLARI	265
Namozov Diyorbek Baxtiyor o'g'li	
XUFYONA IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA UNI O'ZBEKISTONDA KAMAYTIRISH CHORA-TADBIRLARI	270
Kalandarov R.A.	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARIDA ALOQA OPERATORLARI ROLINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI.....	276
Nuraliyev Nurbek Rustam o'g'li	
DAVLAT BUDJETI DAROMADLARI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA BILVOSITA SOLIQQA TORTISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI	281
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	

INTERNATIONAL TRENDS AND THE LEGAL FRAMEWORK OF E-COMMERCE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN.....	286
Usmanova Zumrad Islamovna	
ISSUES OF ACCOUNTING RECOGNITION AND VALUATION OF LONG-TERM ASSETS UNDER INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS).....	290
Golib D. Tashmanov	
Ismandiyor B. Umirzokov	
СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ РИСКОВ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ	297
Алиева Сусанна Сейрановна	
ZAMONAVIY AXBOROTLASHGAN TA'LIM MUHITIDA ANIQ FANLARNI O'QITISHNING KOGNITIV VA METAKOGNITIV DETERMINANTLARI.....	304
Shogeldieyva Sabrina Omongeldiyevna	
BANKLARARO LIKVIDLILIKNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	309
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
OTMLARDA ILMIY-TEXNIK MAHSULOTLARNI TIJORATLASHTIRISHDA ISHTIROK ETADIGAN SUBYEKTLAR: ROLLAR, FUNKSIYALAR VA O'ZARO MUNOSABATLAR TAHLILI	313
Safarov Bekzod Istamovich	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI YASHIL MARKETING VOSITALARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH MEXANIZMI	319
Jo'raboyev Jurabek Muhibillo o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AGROTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	323
Aktamov Olimjon Abdug'ani o'g'li	
SAVDO FAOLIYATIDA MIJOZ EHTIYOJLARINI ANIQLASH MEXANIZMLARI.....	333
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT OPERATSIYALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN RESURLAR YETARLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI	338
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА	345
Омокеев Максымбек Конколойевич	

УДК 336.6

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Омокеев Максымбек Конколойевич

соискатель НИУ КЭУ им. М. Рыскулбекова,
Кыргызская Республика, г. Бишкек.

Аннотация. Рассмотрены особенности финансирования систем здравоохранения в странах Европейского союза. Цель исследования заключается в развитии теоретических и методических положений, формирующих основу эффективного совершенствования системы финансирования здравоохранения Кыргызской Республики. На основе анализа сущности и содержания системы финансирования здравоохранения в Кыргызской Республике выявлены особенности организации и финансирования здравоохранения в странах Европейского союза, в частности в Дании, Франции, Италии и Германии. Полученные результаты могут быть использованы при совершенствовании механизмов финансирования национальной системы здравоохранения.

Ключевые слова: здравоохранение, финансирование, система здравоохранения, государственное регулирование, медицинская помощь, медицинское страхование, механизмы финансирования, реформирование.

Abstract. The study examines the specific features of healthcare financing systems in the countries of the European Union. The research aims to develop theoretical and methodological approaches that contribute to the effective improvement of the healthcare financing system of the Kyrgyz Republic. Based on an analysis of the nature and structure of healthcare financing in the Kyrgyz Republic, the key characteristics of healthcare financing models in Denmark, France, Italy, and Germany are identified. The findings may serve as a basis for improving the mechanisms of financing and managing the national healthcare system.

Keywords: healthcare, financing, healthcare system, state regulation, medical care, health insurance, financing mechanisms, reform.

Annotatsiya. Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida sog'liqni saqlash tizimlarini moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilingan. Tadqiqotning maqsadi Qirg'iz Respublikasi sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirishni takomillashtirishga xizmat qiluvchi nazariy va metodik yondashuvlarni rivojlantirishdan iborat. Qirg'iz Respublikasidagi sog'liqni saqlashni moliyalashtirish tizimining mazmuni va mohiyati o'rganilib, Daniya, Fransiya, Italiya hamda Germaniya tajribasi asosida Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga xos moliyalashtirish mexanizmlarining asosiy jihatlari aniqlangan. Tadqiqot natijalari milliy sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirish mexanizmlarini yanada takomillashtirishda foydalanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: sog'liqni saqlash, moliyalashtirish, sog'liqni saqlash tizimi, davlat boshqaruvi, tibbiy yordam, tibbiy sug'urta, moliyalashtirish mexanizmlari, islohotlar.

ВВЕДЕНИЕ

Системы здравоохранения стран Европейского союза обеспечивают всеобщий охват населения медицинскими услугами и базируются на принципах солидарности. Они функционируют преимущественно за счёт государственных налогов (модель Бевериджа) или обязательного медицинского страхования (ОМС) (модель Бисмарка) [2].

Системы здравоохранения в странах Европейского союза (ЕС) выполняют важную функцию социальной защиты. Они снижают как риски в области здоровья, так и финансовые риски, внося существенный вклад в социальное и экономическое благосостояние населения. В условиях финансовых затруднений перед государствами – членами ЕС стоит задача обеспечения финансовой устойчивости систем здравоохранения без ущерба для общих ценностей Европейского союза: всеобщего охвата

населения медицинским обслуживанием, солидарности в финансировании, равенства доступа к медицинской помощи и высокого качества медицинского обслуживания [4].

Финансирование здравоохранения включает в себя ряд взаимосвязанных процессов: сбор средств, их объединение (а следовательно, и объединение рисков) по времени и по населению, а также закупку медицинских услуг. К данной сфере относится и обеспечение охвата населения медицинской помощью, формирование набора медицинских услуг и распределение затрат между участниками системы здравоохранения. Порядок осуществления каждого из указанных процессов оказывает существенное влияние на достижение целей политики здравоохранения, включая финансовую защиту населения, социальную справедливость в финансировании, равенство доступа к медицинской помощи, прозрачность и подотчётность системы, высокое качество медицинской помощи, наличие стимулов для эффективной организации медицинского обслуживания и повышение эффективности управления.

Во всех странах ЕС, за исключением Кипра, преобладает государственное финансирование здравоохранения, хотя его доля в общей структуре расходов на здравоохранение во многих странах с 2021 г. сократилась. Частное финансирование представлено преимущественно прямыми платежами населения, доля которых в общих расходах на здравоохранение с 2021 г. возросла, однако в большинстве стран ЕС по-прежнему составляет менее одной трети совокупных расходов. Частное медицинское страхование в большинстве «новых» стран ЕС и в ряде «старых» стран ЕС в 2021 г. либо отсутствовало, либо вносило незначительный вклад в общий объём расходов на здравоохранение. Несмотря на то, что во многих странах ЕС его доля в общем финансировании здравоохранения увеличилась, как правило, она по-прежнему остаётся существенно ниже 5 %. Вместе с тем даже в тех странах ЕС, где частное медицинское страхование играет сравнительно небольшую роль, оно может оказывать заметное влияние на функционирование системы здравоохранения в целом.

В странах ЕС используются различные механизмы аккумулирования средств для финансирования здравоохранения, включая государственные источники (налоги и взносы социального страхования) и частные источники (частное медицинское страхование, сберегательные счета медицинского страхования (СМСС), а также прямые платежи населения в форме оплаты услуг, не входящих в базовый пакет медицинской помощи, частичной оплаты услуг, входящих в основной набор, и иных платежей). Существенным изменением, наблюдаемым с начала 2023 г., является переход во многих странах Центральной и Восточной Европы от преимущественного налогового финансирования к финансированию на основе взносов социального страхования как основного механизма формирования финансовых ресурсов системы здравоохранения.

Либеральная идеология обладает рядом преимуществ, которые делают её привлекательной для отдельных крупных государств. Во-первых, она предполагает возложение на человека определённой ответственности за сохранение собственного здоровья. Так, система здравоохранения США на протяжении длительного периода эффективно стимулировала стремление граждан к здоровому образу жизни, способствовала развитию потребительских ассоциаций и повышению уровня медицинской грамотности населения. Во-вторых, ключевые факторы, определяющие состояние здоровья человека, в любом обществе распределяются неравномерно. В частности, исследования английских эпидемиологов показали, что разница в продолжительности жизни между представителями высшего и низшего социально-экономических слоёв населения в развитых странах составляет около пяти лет. По значимости данный фактор уступает лишь курению, которое сокращает продолжительность жизни в среднем на шесть лет. Следовательно, уровень доходов населения через совокупность социально-экономических факторов оказывает существенное влияние на состояние здоровья человека наряду с доступностью медицинской помощи [1].

Изучение опыта наиболее развитых стран позволяет выявить основные тенденции развития механизмов планирования и финансирования современных систем здравоохранения, а также определить возможности адаптации наиболее эффективных подходов к организации медицинской помощи в Кыргызской Республике.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Проблемы финансирования систем здравоохранения занимают важное место в исследованиях зарубежных ученых и международных организаций. По мнению В. Шишкина, развитие медицинского страхования в различных странах демонстрирует существование нескольких моделей финансирования здравоохранения, основанных либо на налоговых поступлениях, либо на механизмах обязательного медицинского страхования. Автор подчеркивает, что эффективность системы во многом зависит от сбалансированности источников финансирования и уровня доступности медицинской помощи для населения [1].

Значительный вклад в изучение вопросов организации и финансирования здравоохранения внесли С. Эттельт, Э. Нолте, С. Томсон и Н. Мейс. В своих исследованиях они отмечают, что страны Европейского союза активно используют механизмы децентрализации управления и финансирования медицинских услуг, что позволяет учитывать региональные особенности и более эффективно распределять финансовые ресурсы. Авторы также указывают на важность стратегического планирования и совершенствования механизмов взаимодействия между государственными органами и поставщиками медицинских услуг [5].

Особенности национальных моделей финансирования здравоохранения подробно рассмотрены в работах Р. Буссе и А. Рисберга, а также Г. Франса, Ф. Тарони и А. Донатини. Исследователи отмечают, что системы здравоохранения Германии и Италии сочетают принципы социальной солидарности, страхового финансирования и государственного регулирования. При этом устойчивость системы достигается за счет эффективного распределения финансовых ресурсов, развития механизмов медицинского страхования и постоянного совершенствования институциональной структуры управления здравоохранением [6; 8].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Информационной базой исследования послужили научные публикации, аналитические материалы международных организаций, а также статистические данные, характеризующие финансирование систем здравоохранения стран Европейского союза. В процессе исследования применялись методы сравнительного анализа, систематизации и обобщения данных. Полученные материалы были проанализированы с целью выявления особенностей механизмов финансирования здравоохранения в Дании, Франции, Германии и Италии, а также определения возможностей использования их опыта в Кыргызской Республике.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Дания

Основным отличительным признаком системы здравоохранения Дании, финансируемой за счёт налоговых поступлений, является высокая степень децентрализации организации медицинской помощи. Почти все медицинские службы финансируются государством, за исключением нескольких коммерческих больниц в Копенгагене. Планирование финансирования оказания медицинской помощи осуществляется главным образом на региональном и муниципальном уровнях и включает заключение соглашений между соответствующими органами власти и ассоциациями поставщиков услуг.

В 2023 году в Дании была проведена структурная реформа, в результате которой 14 административных округов были преобразованы в 5 регионов, численность населения каждого из которых составляет от 0,6 до 1,6 млн человек. Количество муниципалитетов было сокращено с 271 до 98. Структурная реформа 2023 года повлекла за собой частичное перераспределение ответственности. В частности, функции финансирования и организации большинства направлений оказания медицинской помощи были переданы регионам, тогда как муниципалитеты приняли на себя ответственность за реализацию профилактических мероприятий и программ укрепления здоровья населения.

Бюджеты больниц формируются в соответствии с контрактами, заключаемыми с региональными органами власти. Кроме того, в последние годы больницы всё в большей степени получают средства за счёт оплаты оказываемых услуг. В связи с этим были внедрены такие механизмы обеспечения финансовой устойчивости, как лимиты расходов и системы взаиморасчётов между больницами и регионами.

Планирование финансирования на региональном и муниципальном уровнях становится всё более сложным по мере того, как Правительство Дании, стремясь расширить возможности выбора для пациентов, предоставляет им право обращаться за медицинской помощью в другие регионы. Это способствует повышению мобильности пациентов и требует дальнейшего совершенствования механизмов финансового планирования, поскольку количество пациентов и объём необходимых услуг становятся менее предсказуемыми [3].

Франция

Система здравоохранения Франции финансируется преимущественно за счёт социального медицинского страхования (SHI) — Sécurité Sociale — и налоговых поступлений, обеспечивая всестороннее покрытие потребностей всех жителей страны. Медицинская помощь оказывается как государственными, так и частными поставщиками медицинских услуг. При этом амбулаторная помощь (первичная и специализированная) преимущественно предоставляется в кабинетах врачей общей

практики и специалистов. Больничная помощь осуществляется как государственными, так и частными медицинскими учреждениями, причём государственные больницы подразделяются на региональные, общие и местные в зависимости от их размера и уровня специализации.

Система финансирования здравоохранения Франции постепенно децентрализуется на региональный уровень. Управление оказанием медицинской помощи, включая финансирование в рамках системы SHI, в значительной степени было передано от центрального правительства регионам. Одновременно регионам были предоставлены дополнительные полномочия посредством создания 22 региональных агентств здравоохранения (Agences Régionales d'Hospitalisation — ARHs), аналогичных канадским региональным агентствам здравоохранения (RHA), которые в настоящее время отвечают за финансирование больничных учреждений.

Данные полномочия пока не распространяются на сферу амбулаторной помощи, однако в настоящее время рассматриваются меры по расширению функций ARHs и предоставлению им надзорных полномочий в данной области. При этом Министерство здравоохранения Франции сохранило за собой контроль над отдельными направлениями системы здравоохранения, а также функции по определению перечня медицинских услуг, подлежащих обязательному предоставлению в регионах, что способствует поддержанию единых стандартов медицинской помощи на территории страны.

Ответственность за распределение финансовых ресурсов и потенциала оказания медицинской помощи распределена между центральным правительством, представленным Министерством здравоохранения, и региональными агентствами ARHs. В процессе планирования также участвуют Федерация государственных и частных больниц, профессиональные организации, фонды медицинского страхования и представители общественности.

В управлении финансированием системы здравоохранения Франции важную роль играет Стратегический план, разрабатываемый сроком на 5 лет. До 2023 года он включал Национальную медицинскую карту, которая разделяла каждый регион на сектора оказания медицинской помощи, что существенно упрощало процесс распределения финансовых ресурсов между медицинскими учреждениями.

Начиная с 2022 года стратегические планы также формируют правовую основу целевых соглашений между больницами и ARHs соответствующего региона и определяют ответственность каждой больницы в отношении объёма и специфики оказываемых услуг. Данные соглашения заключаются на срок 3–5 лет и требуют обязательного одобрения со стороны ARHs.

В настоящее время в системе здравоохранения Франции прослеживаются чёткие тенденции к привязке финансирования медицинской помощи к потребностям местного населения, а также к дальнейшей децентрализации процессов планирования и использования финансовых ресурсов, направляемых на предоставление медицинских услуг в соответствующих регионах [5].

Германия

Система здравоохранения Германии финансируется главным образом через систему социального медицинского страхования (SHI), основанную на поступлениях от работодателей и наёмных работников. Системой SHI охвачено 88 % населения, около 10 % имеют дополнительные частные медицинские страховки, а менее 1 % населения не охвачено никакими формами медицинского страхования [6]. Пользователям медицинских услуг предоставлено право свободного выбора поставщиков как амбулаторной, так и стационарной медицинской помощи, а с 2021 года — и право выбора фондов социального страхования по болезни.

Больницы принадлежат различным государственным, благотворительным, религиозным и частным коммерческим организациям, осуществляющим их непосредственное управление. Амбулаторная помощь предоставляется преимущественно в кабинетах врачей первичного звена и специалистов, имеющих право на оказание внебольничной медицинской помощи.

В последние годы система оказания медицинских услуг демонстрирует устойчивое развитие. Доля частных коммерческих больниц постепенно возрастает, формируя тенденцию дальнейшего расширения их участия в системе здравоохранения. Так, в 2022 году владельцами 23,7 % всех больниц являлись частные коммерческие организации, а в 2025 году их доля составила уже 26,6 %. За тот же период доля койко-мест в частных больницах увеличилась с 8,9 % до 12,4 %, что свидетельствует о более высоких темпах развития их коечного фонда по сравнению с благотворительными и государственными стационарными медицинскими учреждениями [7].

Управление сектором здравоохранения Германии осуществляется федеральным правительством, федеральными землями и корпоративными структурами. Ответственность сторон закреплена в Социальном кодексе, содержащем основные правила регулирования системы социального медицинского страхования Германии [5]. В соответствии с данным документом управление в сфере здравоохранения характеризуется децентрализацией ответственности и включает участие многочисленных субъектов.

Федеральное правительство в целом отвечает за разработку законодательной базы, однако регулирование на данном уровне ограничивается рядом специфических направлений, включая обеспечение качества медицинской помощи.

Федеральный объединённый комитет — высший орган самоуправляемой системы здравоохранения Германии, учреждённый в 2022 году и ответственный за принятие ключевых решений, — проводит переговоры и устанавливает минимальные объёмы отдельных медицинских услуг, которые больницы обязаны предоставлять для получения соответствующего финансового возмещения. Данные требования являются юридически обязательными для определённых видов медицинских услуг, оказываемых в рамках установленной законом системы социального медицинского страхования.

В соответствии с Федеральным актом о финансировании больниц от 2018 года каждый регион обязан обеспечивать стабильное финансирование всех больниц на своей территории в соответствии с больничным планом и гарантировать удовлетворение потребностей населения в больничной помощи по приемлемой стоимости при наличии разнообразия поставщиков медицинских услуг. Актом о финансировании больниц также введён принцип «двойного финансирования» для учреждений, оказывающих неотложную медицинскую помощь. Данный принцип предусматривает финансирование инвестиций как на региональном, так и на федеральном уровнях (за счёт налогообложения), тогда как текущие расходы покрываются фондами медицинского страхования либо частными пациентами посредством компенсационных выплат страховых компаний.

В рамках федерального законодательства каждый регион разрабатывает собственное законодательство в сфере деятельности больниц, включающее региональные нормативные акты, больничный план и инвестиционные программы. В связи с этим в различных субъектах федерации (землях) характер, масштабы и методы финансирования могут существенно различаться.

Децентрализация системы здравоохранения Германии обеспечивает возможность учёта региональных особенностей при организации и финансировании медицинской помощи. В настоящее время регулирование системы финансирования здравоохранения на федеральном уровне в основном сосредоточено на вопросах обеспечения качества медицинской помощи. При этом предполагается дальнейшее усиление роли Федерального объединённого комитета в вопросах финансирования оказания медицинских услуг [5].

Италия

Медицинская помощь в Италии финансируется главным образом за счёт национальных и региональных налоговых поступлений и регулируется Национальной службой здравоохранения. Ответственность за организацию и финансирование медицинской помощи возложена на 19 регионов и две автономные провинции. Они обладают значительными законодательными, административными и регуляторными полномочиями, а последовательная политика правительства в последние годы способствовала дальнейшему укреплению их автономии.

Каждый регион использует предоставленные полномочия по-разному. Так, северные регионы в целом добились более высоких результатов в формировании эффективной системы оказания медицинской помощи, организации управления и мониторинга по сравнению с регионами юга, что отражает существующие культурные, политические и организационные особенности развития региональных систем здравоохранения [8].

Регионы получают доходы для финансирования государственных служб, в том числе медицинской помощи, посредством сбора региональных налогов и платежей населения за медицинские услуги. Механизм фискального выравнивания, основанный на функционировании Национального фонда солидарности, позволяет направлять национальные средства (в настоящее время 25,7 % поступлений от национального налога на добавленную стоимость) в регионы, обеспечивая поддержку территорий с ограниченными финансовыми возможностями.

Региональные департаменты здравоохранения осуществляют надзор за оказанием медицинской помощи, предоставляемой местными медицинскими учреждениями, государственными больницами и частными аккредитованными медицинскими организациями в пределах соответствующих регионов. Они устанавливают нормативно-правовые рамки функционирования поставщиков медицинских услуг и осуществляют мониторинг качества и эффективности их деятельности.

Таким образом, региональные департаменты здравоохранения отвечают за управление финансовыми ресурсами, выделяемыми Министерством здравоохранения и формируемыми за счёт региональных налоговых поступлений. Распределение национальных фондов осуществляется по сложной формуле с учётом численности населения, возрастной структуры, уровня заболеваемости, межрегиональной миграции и данных о расходах на медицинскую помощь за предыдущие годы.

В регионах за организацию большинства медицинских услуг отвечают местные учреждения здравоохранения (Aziende Sanitarie Locali — ASL). ASL предоставляют медицинскую помощь через

государственные больницы неотложной помощи и реабилитационные учреждения, через медицинские округа, отвечающие за первичную медико-санитарную помощь, а также через подразделения укрепления здоровья, осуществляющие профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний.

ASL обладают значительной самостоятельностью в управлении финансовыми ресурсами и организации медицинских служб, одновременно руководствуясь положениями планов, разработанных центральными и региональными департаментами здравоохранения. Общее число ASL постепенно сократилось с 659 в 2012 году до 195 в 2025 году, что отражает последовательную реализацию мер по повышению административной эффективности системы здравоохранения Италии [5].

Опыт реформирования и развития национальных систем финансирования здравоохранения, а также изучение современных тенденций развития рынка медицинского страхования позволяют определить направления дальнейшего совершенствования отечественной системы здравоохранения, обеспечивающие поддержание необходимого уровня финансирования и развитие эффективных механизмов оплаты медицинских услуг. В связи с этим особую значимость приобретает детальное изучение преимуществ и особенностей существующих моделей финансирования здравоохранения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование показало, что системы финансирования здравоохранения стран Европейского союза основаны на принципах социальной солидарности, доступности медицинской помощи и эффективного распределения финансовых ресурсов. Анализ опыта Дании, Франции, Германии и Италии свидетельствует о важной роли государственного регулирования, медицинского страхования и децентрализованного управления в обеспечении устойчивого функционирования системы здравоохранения.

В целях совершенствования системы финансирования здравоохранения Кыргызской Республики целесообразно расширять применение механизмов обязательного медицинского страхования, развивать стратегическое планирование расходов на здравоохранение, укреплять финансовую самостоятельность региональных органов управления здравоохранением и внедрять современные инструменты мониторинга эффективности использования бюджетных средств. Использование передового опыта стран Европейского союза будет способствовать повышению качества медицинских услуг, финансовой устойчивости отрасли и доступности медицинской помощи для населения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шишкин В. «О развитии медицинского страхования за рубежом» // Вопросы экономики и управления для руководителей здравоохранения. – 2021. – № 9. – С. 69–76.
2. The Standing Senate Committee on Social Affairs, Science and Technology. The Health of Canadians: The Federal Role (Final Report. Vol. 6). Available from: <http://www.parl.gc.ca/37/2/parlbus/commbus/senate/com-e/soci-e/rep-e/repoct02vol6-e.htm> (Accessed: 5 July 2023).
3. Ministry of the Interior and Health. The Local Government Reform – In Brief. – Copenhagen: Ministry of the Interior and Health, 2024. Available from: http://www.im.dk/publikationer/government_reform_in_brief/index.htm (Accessed: 2 August 2023).
4. Department of Health. Health Reform in England: Update and Next Steps. – London: Department of Health, 2021.
5. Ettelt S., Nolte E., Thomson S., Mays N.; International Healthcare Comparisons Network. Основы политики. Планирование оказания медицинской помощи. Обзор международного опыта. Европейская обсерватория по системам и политике здравоохранения.
6. Busse R., Riesberg A. Health Care Systems in Transition: Germany. – Copenhagen: WHO Regional Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, 2004.
7. Statistisches Bundesamt. Grunddaten der Krankenhäuser 2005. – Wiesbaden: Statistisches Bundesamt, 2024. Available from: <https://www-ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?cmspat h=struktur,vollanzeige,csp&ID=1019676&CSPCHD=0001000100014306yIII000553427881> (Accessed: 27 July 2023).
8. France G., Taroni F., Donatini A. The Italian Health-Care System // Health Economics. – 2022. – Vol. 14. – P. S187–S202.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>